

**PAXTA SANOATI MASHINA DETALLARINI TAYYORLASHDA KESISH
JARAYONI KO'RSATKICHLARINING VIBROAKUSTIK SIGNAL
KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI**

Mamurov Eldor Tursunovich, dotsent
Farg'ona davlat texnika universiteti
Sarimsakov Olimjon Sharipjanovich t.f.d., professor
Namangan davlat texnika universiteti

Paxta sanoati mashinalari detallarini tayyorlashda, kesish jarayonining ishonchligi va jarayonda sodir bo'layotgan fizik-kimyoviy hodisalar bilan bog'liq holda jadallashtirish muammolarini hal qilish zaruriyati mavjud. Kesuvchi asbobning sinishi ehtimoli, qirindini hosil bo'lishining xarakteri, diffuziya intensivligi, adgeziya va vibroakustik hodisalar ishlov berish jarayonini samaradorligini belgilovchi omillarga aylanishi mumkin.

Muntazam ravishda o'zgaruvchi ko'rsatkichlarga ishlov beriladigan detallarning konstruktiv xususiyatlari va kesish kinematikasiga sabab bo'ladigan tezlik, kesish chuqurligi, kesuvchi asbob geometriyasi kiradi. O'zgaruvchi tasodifiy ko'rsatkichlarga nazoratsiz o'zgaruvchi ishlov beriladigan detal va kesuvchi asbobning fizik-mexanik xususiyatlari, qo'yim miqdori, elastik tizimning dinamik va dastgoh qismlarining vibroakustik xarakteristikasi hamda boshqalar kiradi.

Kesish asboblarini nazorat qilish uchun optik datchiklar, teginish va siljish datchiklari, g'adir-budurlik datchiklari keng qo'llaniladi. Kesuvchi asbobning eyilishini nazorat qilish uchun optik qurilmalardan foydalanilganda, uning ishchi sirtlari yorug'lik manbasi bilan yoritiladi. Ammo optik qurilmalardan foydalanishda changlanish, sovutish-moylash suyuqligi, qirindi va boshqa to'siqlarga duch keladi.

Vibroakustik signalni elastik muhit orqali tarqalish jarayonining rasmiy taqdimoti asosida xulosalar chiqarish mumkin. Agar vibroakustik signallar ko'rinishidagi foydali signal va shovqin elastik muhit shaklida axborot kanalining kirish qismiga etib kelsa, u holda kirishdagi ko'rib chiqilayotgan chastota diapazonida chiqishdagi signal-shovqin nisbati ularning amplituda nisbati bilan aniqlanadi. Agar foydali signal va interferensiya signali elastik muhitning turli nuqtalaridan kelib chiqsa, u holda ularning amplitudalarining nisbati katta bo'ladi, foydali signal manbasidan signalni qabul qilish nuqtasigacha bo'lgan masofa qisqaroq bo'ladi va to'siq manbasi masofaga mos keladi.

Signal kuchi zarur bo'lganda, mos keladigan chastotalarda maksimal tebranish amplitudalari bo'lgan nuqtalar yaqinida akselerometrlarning joylashishini ta'minlash kerak. Agar akselerometr ko'rinishidagi datchik dastohning elastik tizimiga kesish zonasidan va kinematik juftliklar, elektromagnit maydonlar, qirindilarning zarbalari, sovutish-moylash suyuqligi bo'lgan turli xil shovqin manbalaridan ma'lum masofada o'rnatilgandan bo'lsa, dastgohning elastik tizimida ko'plab kuzatuv kanallari mavjud bo'lib, ulardan faqat bittasi foydali bo'lishi mumkin.

Metallarning deformatsiyasi, parchalanishi va ishqalanishi paytida paydo bo'ladigan akustik nurlanish infratovushdan ultratovushgacha 10 Gs bo'lgan juda keng chastota diapazonida akustik signal hosil qiladi. Yuzaga keladigan to'liqlik jarayoni yuzaning istalgan nuqtasiga etib boradi va uning siljishini keltirib chiqaradi. Ushbu siljishlarning tezlashishi sirt nuqtalaridan biriga o'rnatilgan pyezodatchik tomonidan qayd etiladi.

Haqiqiy jismlarda kuchlanish to'liqlari tarqalish paytida susayish va fazaviy buzilishlarni boshdan kechiradi, bu ularning chastotasi ortishi va to'liqlarning susayishi bilan bog'liq. To'liq materialni sirtiga etganda qo'shimcha to'liq turlari paydo bo'lishi mumkin. Binobarin, chastotalarning keng spektriga ega bo'lgan dastlabki akustik signal elastik muhitdan o'tayotganda filtrlanadi va kesish zonasidan biroz masofada unda past chastotalar ustunlik qila boshlaydi. Dastgohning alohida detallari orasidagi bo'g'inlardan o'tayotganda signal, ayniqsa kuchli buziladi.

Dastgoh konstruksiyalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, datchikni kesish zonasidan minimal masofada o'rnatish imkoniyati mavjud. Datchikni o'rnatish joyi signalning axborotlilikini aniqlaydi, uning mezonlari sifatida kesish paytida va dastgohni salt yurishidagi tebranishlar darajasi o'rtasidagi farq bo'lishi mumkin.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, datchikni o'rnatish nuqtasi kesish zonasidan uzoqlashganda, yuqori chastotali tebranishlar darajasi past chastotali tebranish darajalariga qaraganda ko'proq kamayadi. Dastgoh kesishida va salt yurishida signal spektrlarini taqqoslash shuni ko'rsatadiki, datchik kesuvchi asbobga o'rnatilganda, vibroakustik signalni eng yaxshi signal-shovqin nisbatini kuzatish mumkin. Datchikni o'rnatish nuqtasi kesish zonasidan uzoqlashganda, shovqin darajasi oshadi.

Mavjud texnologiyalar, usullar, xususiyatlar, texnik imkoniyatlar va o'lchash asboblari tahlil qilish, kesish jarayonini nazorat qilish, shuningdek, metallarni kesish zonasida sodir bo'ladigan aloqa hodisalarini o'rganish quyidagi xulosalar chiqarish imkonini beradi. Ishlov berishning texnologik ko'rsatkichlari bilan kesish jarayonining axborot signallari o'rtasida aloqa mavjud. Metallga ishlov berish jarayonining, xususan, dastgohlarda kesuvchi asboblarning holatini tavsiflovchi axborot signali sifatida vibroakustik signaldan foydalanish mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Барташев Л.В., Семибратов В.П. Определение себестоимости машиночаса работы металлорежущих станков «Вестник машиностроение» 1964. №7.

2. Великанов Л.М., Новожилов В.И. Экономичные режимы резания металлов. Л. Машиностроение, 1972.